

ABORDAGEM TERAPÊUTICA COM DRY NEEDLING NA SÍNDROME DOLOROSA MIOFASCIAL

[Fisioterapia, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 13/05/2024](#)

THERAPEUTIC APPROACH WITH DRY NEEDLING IN MYOFASCIAL PAIN SYNDROME

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11186272

Ana Carolina Carvalho dos Santos

Ana Paula Costa da Silva Fonseca

Fabrcia Nunes de Souza Barbosa

Orientador: Prof. Ms. Walter Cascardo Carneiro

Orientador: Ms. Fáblio Augusto D' Alegria Tuza

Orientador: Ms. Madson da Silva Matos

RESUMO

Introdução: A síndrome dolorosa miofascial é uma condição caracterizada pela presença de pontos de gatilho, que são áreas hipersensíveis nos músculos, causando dor e desconforto. A técnica de Dry Needling envolve a inserção de agulhas finas nos pontos de gatilho, com o objetivo de aliviar a dor e melhorar a função muscular. A hipótese preliminar é que a técnica de Dry Needling pode ser eficaz no tratamento da síndrome dolorosa miofascial, reduzindo a dor, melhorando a função muscular e aumentando a qualidade de vida dos pacientes. **Objetivo:** O

objetivo principal da pesquisa é avaliar a eficácia da técnica de Dry Needling no tratamento da síndrome dolorosa miofascial. **Métodos:** O referido estudo consiste em uma revisão bibliográfica. Os dados foram coletados a partir de artigos científicos publicados em bases de dados eletrônicas, como PubMed e Scielo. A pesquisa foi conduzida utilizando palavras-chave relevantes, como “dry needling”, “dor miofascial”, “agulhamento seco” e “pontos de gatilho”. Os dados coletados foram principalmente conceitos extraídos de textos, ou seja, informações e resultados relatados nos artigos científicos selecionados. Os artigos incluídos na revisão forneceram dados sobre a eficácia da técnica de Dry Needling no tratamento da síndrome dolorosa miofascial, bem como suas indicações, contraindicações e possíveis efeitos adversos, descartando os artigos com mais de 13 anos. **Resultados:** Um ensaio clínico comparou agulhamento seco real com simulado em pacientes com dor cervical, observando melhorias locais no limiar de dor à pressão com agulhamento seco, mas sem impacto central. Em outro estudo, seis sessões semanais de agulhamento seco nos pontos gatilho massétericos reduziram significativamente a intensidade da dor em pacientes com disfunção temporomandibular. Revisões destacam o agulhamento como eficaz no tratamento da síndrome da dor miofascial. Em um ensaio sobre síndrome do túnel do carpo, a desativação de pontos-gatilho melhorou dor e função. Já em trabalhadoras de escritório com dor no pescoço/ombro, tanto o agulhamento seco quanto a pressão isquêmica demonstraram melhorias significativas após quatro tratamentos. **Conclusão:** O estudo sobre Dry Needling (DN) para Síndrome Dolorosa Miofascial (SDM) destaca a eficácia promissora no alívio da dor e melhora da função muscular, embora persistam controvérsias e relatos de efeitos adversos.

Palavras-chave: Dry Needling. Síndrome dolorosa miofascial. Tratamento.

ABSTRACT

Introduction: Myofascial pain syndrome is a condition characterized by the presence of trigger points, which are hypersensitive areas in the

muscles, causing pain and discomfort. The Dry Needling technique involves inserting fine needles into trigger points, with the aim of relieving pain and improving muscle function. The preliminary hypothesis is that the Dry Needling technique can be effective in the treatment of myofascial pain syndrome, reducing pain, improving muscle function and increasing the quality of life of patients. **Purpose:** The main objective of the research is to evaluate the effectiveness of the Dry Needling technique in the treatment of myofascial pain syndrome. **Method:** This study consists of a systematic literature review. Data were collected from scientific articles published in electronic databases such as PubMed e Scielo. The search was conducted using relevant keywords such as “dry needling”, “myofascial pain”, “dry needling” and “trigger points”. The collected data were mainly concepts extracted from texts, that is, information and results reported in selected scientific articles. The articles included in the review provided data on the effectiveness of the Dry Needling technique in the treatment of myofascial pain syndrome, as well as its indications, contraindications and possible adverse effects, excluding articles older than 10 years. **Results:** A clinical trial compared real with sham dry needling in patients with neck pain, observing local improvements in pressure pain threshold with dry needling, but without central impact. In another study, six weekly dry needling sessions on masseteric trigger points significantly reduced pain intensity in patients with temporomandibular disorders. Reviews highlight needling as effective in treating myofascial pain syndrome. In a trial on carpal tunnel syndrome, deactivating trigger points improved pain and function. In office workers with neck/shoulder pain, both dry needling and ischemic pressure demonstrated significant improvements after four treatments. **Conclusion:** The study on Dry Needling (DN) for Myofascial Pain Syndrome (MDS) highlights promising efficacy in relieving pain and improving muscle function, although controversies and reports of adverse effects persist.

Key-words: Dry Neddling. Myofascial pain syndrome. Treatment.

1. INTRODUÇÃO

A síndrome dolorosa miofascial (SDM) é uma condição caracterizada por pontos de gatilho (PGs) dolorosos nos músculos esqueléticos e tecidos moles adjacentes. A SDM é uma condição comum e incapacitante que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Esses PGs podem levar a dor crônica e disfunção muscular, prejudicando a qualidade de vida dos pacientes ⁽¹⁾.

A Síndrome Dolorosa Miofascial é um problema de saúde global, com prevalência que varia de 30% a 85% na população geral. Nos EUA, estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas são afetadas por esta condição. No Brasil, a mesma afeta cerca de 30% da população, sendo uma das principais causas de dor crônica e incapacidade ⁽²⁾.

A abordagem fisioterapêutica com Dry Needling (DN) tem sido eficaz para tratar a SDM que é uma condição crônica e incapacitante. O Dry Needling é uma técnica que consiste na inserção de agulhas finas de acupuntura nos PGs dolorosos, com o objetivo de aliviar a dor e melhorar a função muscular ⁽²⁾. Mesmo sendo amplamente utilizada em todo o mundo, ainda há controvérsias sobre sua eficácia e segurança. Alguns estudos sugerem que esta abordagem é eficaz no tratamento da SDM, enquanto outros relatam efeitos adversos, como dor e lesão tecidual ⁽³⁾.

Um estudo realizado em 2021, por exemplo, mostrou que a abordagem terapêutica foi capaz de reduzir significativamente a dor e melhorar a função muscular em pacientes com a síndrome ⁽⁴⁾. Em 2019, foi realizada uma revisão sistemática que concluiu que a técnica de DN é segura e eficaz no tratamento da SDM, porém ainda são necessárias mais pesquisas para avaliar sua efetividade a longo prazo e identificar possíveis efeitos adversos ⁽⁵⁾.

Sendo assim, é importante investigar a efetividade e segurança da técnica de DN no tratamento da SDM, para fornecer evidências científicas sólidas

que possam orientar e assegurar a prática clínica e melhorar a qualidade de vida dos pacientes ⁽⁶⁾.

A técnica de Dry Needling (DN) é efetiva e segura no tratamento da síndrome dolorosa miofascial (SDM) em comparação com outras abordagens terapêuticas, resultando em redução da dor, melhora da função muscular e qualidade de vida dos pacientes?.

Ao responder à questão proposta, é possível obter um conhecimento mais aprofundado sobre o tema da eficácia e segurança do Dry Needling (DN) no tratamento da síndrome dolorosa miofascial (SDM). Esse trabalho tem o potencial de oferecer informações de grande relevância para profissionais de saúde que estão envolvidos no tratamento de pacientes com Síndrome Dolorosa Miofascial (SDM). Além disso, os dados resultantes podem desempenhar um papel crucial na elaboração de diretrizes clínicas mais sólidas destinadas a aprimorar a qualidade do atendimento aos pacientes com essa condição.

A criação de diretrizes clínicas baseadas em evidências pode auxiliar os profissionais de fisioterapia a tomarem decisões mais fundamentadas no que diz respeito à escolha de terapias, incluindo a DN, e na personalização do tratamento de acordo com as necessidades individuais de cada paciente. Isso, por sua vez, pode resultar em melhores desfechos e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes que enfrentam a SDM.

A justificativa para este estudo é fundamentada em fornecer apoio substancial à prática clínica e aprimorar os resultados do tratamento para pacientes que sofrem com a síndrome dolorosa miofascial (SDM) e para avaliar a eficácia da Técnica de Agulhamento a Seco em comparação com outras abordagens terapêuticas. A SDM é uma condição que impacta significativamente a qualidade de vida dos pacientes, causando dor e desconforto. Conduzir estudos que avaliem a eficácia do DN em comparação com outras opções terapêuticas pode ajudar a identificar a abordagem mais eficaz, segura e personalizada para indivíduos com SDM,

resultando em melhores resultados clínicos e, conseqüentemente, melhorias na qualidade de vida desses pacientes.

A pesquisa científica é fundamental para embasar a prática clínica. A criação de diretrizes clínicas baseadas em evidências é de extrema importância para permitir que os profissionais de saúde tomem decisões informadas, em vez de depender apenas de práticas tradicionais ou empirismo. Isso pode aumentar a eficácia dos tratamentos, reduzir o risco de práticas ineficazes e, potencialmente, prejudiciais, e promover uma abordagem mais segura e confiável.

2. OBJETIVOS

a. OBJETIVO GERAL

Investigar a eficácia e os impactos do Dry Needling (DN) como abordagem terapêutica no tratamento da síndrome dolorosa miofascial (SDM).

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A) Avaliar a eficácia da técnica de Dry Needling no alívio da dor em pacientes com síndrome dolorosa miofascial;

B) Investigar os efeitos do Dry Needling na redução da tensão muscular e na melhora da função motora em indivíduos com síndrome dolorosa miofascial;

C) Avaliar a duração dos efeitos terapêuticos do Dry Needling em pacientes com síndrome dolorosa miofascial a curto e longo prazo.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA SÍNDROME DOLOROSA MIOFASCIAL – SINTOMAS E IMPACTOS NA VIDA DO PACIENTE

A síndrome dolorosa miofascial (SDM) é uma condição que afeta os músculos esqueléticos e tecidos moles adjacentes, caracterizada por pontos de gatilho (PGs) dolorosos. Segundo Gerwin et al.⁷, os PGs são “nódulos hiper irritáveis no músculo esquelético, localizados em uma banda tensa palpável, que causam dor espontânea e referida”

A SDM interfere na qualidade de vida dos pacientes, e nas atividades diárias, sono e humor. A dor crônica pode levar à ansiedade, depressão e isolamento social, afetando negativamente a saúde mental ⁽⁷⁾.

Essa síndrome pode se manifestar em diferentes áreas do corpo, incluindo cervical, ombro, trapézio, quadril e é frequentemente associada à dor crônica e disfunção muscular. A prevalência da síndrome varia de 30% a 85% na população geral sendo uma das principais causas de dor crônica e incapacidade ⁽⁸⁾.

De acordo com Dommerholt et al.⁹, os sintomas incluem dor localizada e referida, rigidez muscular, fraqueza e restrição de movimento. A dor pode ser aguda ou crônica, e a sua intensidade pode variar de leve a incapacitante. Ainda conforme o mesmo autor, a síndrome dolorosa miofascial pode ser classificada como ativa ou latente, dependendo da presença ou ausência de dor espontânea ⁽⁹⁾.

A dor músculo-esquelética é considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma das principais causas de morbidade em todo o mundo. Dentre as diversas condições que podem levar a essa dor, destaca-se a síndrome dolorosa miofascial, que é uma das causas mais frequentes de incapacidade em pacientes com queixas músculo-esqueléticas. Estudos indicam que a faixa etária mais afetada pela síndrome está entre os 31 e 50 anos de idade ⁽¹⁰⁾.

A dor miofascial é uma dor profunda que pode variar em intensidade e frequência ao longo do tempo. Alguns fatores, como a exposição a mudanças de temperatura e o estresse emocional, podem desencadear ou agravar essa dor.

Por outro lado, a aplicação de calor ou frio pode ajudar a aliviar a dor miofascial ⁽¹¹⁾.

A síndrome dolorosa miofascial é uma condição neuromuscular regional que se caracteriza pela presença de áreas sensíveis nas bandas musculares tensas ou contraturadas, causando dor referida em áreas adjacentes ou distantes, bem como limitação da amplitude de movimento e diminuição da força muscular. Também podem ocorrer fenômenos autonômicos como sudorese, vasoconstrição e ereção dos pelos. Além disso, a síndrome pode estar associada a distúrbios proprioceptivos, como tontura, desequilíbrio, zumbido e alteração da percepção do peso de objetos ⁽¹²⁻¹³⁾.

Os critérios principais para o diagnóstico da síndrome dolorosa miofascial, é baseado na identificação de uma banda de tensão muscular, na reprodução da dor compressão do pontos gatilhos, limitação da mobilidade articular e presença de pontos gatilhos. Já os critérios secundários incluem a presença de dor muscular referida, sensação de fraqueza muscular e presença de espasmos musculares. É necessário que os profissionais de saúde estejam capacitados para identificá-los e diferenciar essa síndrome de outras condições musculoesqueléticas. Esta síndrome é uma condição comum, tratada especialmente em centros de dor, ambulatórios de ortopedia e traumatologia, fisioterapia, reumatologia, fisioterapia e neurologia. ⁽¹⁴⁾.

O tratamento requer uma abordagem multidisciplinar, envolvendo medidas farmacológicas e não farmacológicas. Analgésicos e anti-inflamatórios são frequentemente prescritos para aliviar a dor e a inflamação. Relaxantes musculares podem ser usados para reduzir a tensão muscular e melhorar a mobilidade articular. A terapia com toxina botulínica é outra opção de tratamento que tem sido utilizada com êxito para diminuir a dor associada aos pontos gatilhos ⁽¹⁴⁾.

Dentre as opções de tratamento não farmacológico, destacam-se a fisioterapia e a acupuntura. Essas terapias visam melhorar a mobilidade articular, reduzir a dor e aumentar a qualidade de vida do paciente. Além disso, a terapia manual, como a massagem terapêutica e a liberação miofascial, pode ajudar a relaxar a musculatura e aliviar a dor crônica ⁽¹⁴⁾.

3.2 PONTOS DE GATILHOS PARA A SÍNDROME DOLOROSA MIOFASCIAL

Os pontos de gatilho da SDM (Síndrome Dolorosa Miofascial) são áreas de tensão muscular localizadas em bandas musculares específicas, caracterizadas por enrijecimento e formação de nódulos palpáveis no músculo. Essas áreas são extremamente sensíveis e dolorosas à palpação (figura 1), podendo causar dor referida em áreas distantes do corpo. Os pontos de gatilho podem ser ativos, dor em repouso ou com movimento, ou latentes, causando dor somente quando pressionados. A presença desses pontos é um dos critérios diagnósticos da síndrome e sua identificação é importante para a definição do tratamento adequado ⁽¹⁵⁾.

Figura 1– Pontos de Gatilho

Fonte: <https://cursosresportes.com.br/o-que-e-dry-needling-ou-agulhamento-seco/>

Um ponto-gatilho miofascial (PGM) ativo é uma área de hipersensibilidade que desencadeia um padrão de dor referida em repouso ou em movimento, clinicamente associado a uma resposta de contração muscular local. Por outro lado, os PGMs latentes também são áreas de hipersensibilidade, apresentando os mesmos sintomas, mas referem-se apenas à dor quando palpados diferentemente dos PGMs ativos que causam dor sem a necessidade de palpação ⁽¹⁵⁾.

Os pontos de gatilhos podem surgir devido a diversos fatores, como má postura, falta ou excesso de atividade física, estresse emocional, entre outros. A presença deles é um dos principais sinais da síndrome dolorosa miofascial e pode ser identificada por meio da palpação por um profissional de saúde treinado⁽¹⁵⁾.

De acordo com um estudo de Hong et al.¹⁵, os pontos de gatilho da SDM são frequentemente encontrados em músculos que apresentam sobrecarga ou uso excessivo, além de serem influenciados por fatores emocionais e psicológicos. Outros estudos indicam que os mesmos podem ser desencadeados por trauma físico, estresse emocional e fatores posturais ⁽¹⁶⁾.

Figura 2 – Áreas de Ponto de Gatilho

Fonte: <https://pertodemimdf.com.br/tratamentodador/desativacao-de-pontos-gatilho-ou-trigger-points/>

Eles podem ser encontrados em vários músculos, incluindo os músculos cervicais, do ombro, da região lombar e da coxa. De acordo com um estudo de Dommerholt e Fernández de Las Peñas¹⁷, os PGMs mais comuns são encontrados nos músculos do trapézio superior, esternocleidomastóideo e músculos paravertebrais lombares,(figura 2), a diversas outras síndromes de dor, como a neuralgia pós-herpética, a síndrome complexa de dor regional, as câibras noturnas e a dor fantasma

Além disso, podem variar em sua localização e intensidade de acordo com a idade e o sexo do paciente. Segundo um estudo de Chabal et al.¹⁸, mulheres apresentam maior frequência e intensidade de pontos de gatilho em comparação aos homens, enquanto a incidência de pontos de gatilho aumenta com a idade em ambos os sexos.

Os pontos de gatilho miofasciais têm sido associados a até 85% de dor musculoesquelética. Além disso, esses pontos têm sido relacionados a diversas outras condições de dor, tais como tendinite, disfunção craniomandibular, cefaleias do tipo tensional, síndrome do túnel do carpo, disfunção associada à chicotada cervical e dor pélvica. ⁽¹⁹⁾.

Um exemplo comum de ponto de gatilho encontrado pelos terapeutas pode ser identificado nos músculos trapézio, uma vez que eles são responsáveis por manter a postura do corpo. Nessa região, podem ser uma causa frequente de dor cervical não específica e mecânica, sendo assim uma das principais queixas apresentadas por pacientes em busca de terapia manual, especialmente no trapézio superior ⁽¹⁹⁾.

A sobrecarga aguda ou crônica, assim como o uso excessivo repetitivo do músculo, podem desencadear os pontos de gatilhos musculares. A disfunção motora é uma consequência comum destes pontos, pois causam aumento da tensão muscular e podem resultar em fraqueza e limitação na amplitude de movimento. A intensidade e extensão da dor estão diretamente relacionadas ao grau de irritabilidade dos pontos de gatilhos musculares, e não ao tamanho ou localização do músculo. Os pontos gatilhos musculares podem afetar as funções proprioceptivas, nociceptivas e autonômicas da região anatômica afetada ⁽¹⁹⁾.

Os pontos de gatilhos musculares têm uma apresentação clínica consistente, tanto nos pontos de gatilhos latentes quanto nos ativos. Eles possuem um padrão de dor claro e consistente, com um padrão de dor referida para uma determinada área delimitada por um mapa de referência de zona, como estabelecido por pesquisas de Travell e Simons ⁽²⁰⁾.

3.3 EFICÁCIA DO DRY NEEDLING NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DOLOROSA MIOFASCIAL.

Existem diversas opções de tratamento para a síndrome dolorosa miofascial, como a terapia manual, o uso de medicamentos analgésicos e

anti- inflamatórios, a acupuntura e a fisioterapia. Porém, nos últimos anos, o Dry Needling tem sido uma técnica bastante utilizada no tratamento dessa síndrome⁽²¹⁾.

O DN é uma técnica invasiva que consiste na inserção de agulhas finas de acupuntura em pontos de gatilho miofasciais ativos para aliviar a dor e melhorar a função muscular em pacientes com essa condição (figura3). A eficácia desta abordagem no tratamento da síndrome dolorosa miofascial tem sido estudada em diversos ensaios clínicos e revisões sistemáticas ⁽²²⁾.

Figura 3– Aplicação da técnica de dry needling. Fonte: As autoras.

No entanto, é importante ressaltar, que esse tratamento deve ser realizado por profissionais qualificados e treinados, já que a aplicação

incorreta das agulhas pode levar a complicações, como dor e sangramento ⁽²³⁾.

3.3.1 Segurança da técnica de Dry Needling no tratamento da síndrome dolorosa miofascial.

A segurança do Dry Needling tem sido amplamente discutida na literatura científica. Embora seja uma técnica relativamente segura quando realizada por profissionais qualificados e treinados nessa técnica, ainda assim, existem riscos potenciais associados à sua aplicação ⁽²⁴⁾.

No entanto, assim como qualquer procedimento invasivo, o Dry Needling pode levar a complicações se não for realizado corretamente. É importante que os profissionais que realizam essa técnica estejam cientes das possíveis complicações e saibam como evitá-las ⁽²⁵⁾.

A aplicação incorreta do Dry Needling pode levar a complicações, como dor, hematomas, lesões nervosas e infecções. No entanto, a incidência de complicações é baixa quando a técnica é realizada por profissionais qualificados⁽²⁶⁾.

É importante que os profissionais de saúde que realizam o Dry Needling sigam as recomendações de assepsia e usem técnicas assépticas durante a realização da técnica para prevenir infecções ⁽²⁷⁾. Um estudo de revisão sistemática de Farinelli et al.²⁸ destaca a importância da higiene das mãos, uso de luvas e desinfecção do local de inserção da agulha durante o DN para minimizar o risco de infecções.

Outro estudo de revisão sistemática de Dommerholt e Fernández-de-Las-Peñas²⁹ enfatiza a importância da formação e do treinamento adequado dos profissionais que realizam o DN. O estudo sugere que os profissionais devem ter conhecimentos em anatomia, fisiologia, patologia e técnicas de agulhamento para minimizar o risco de complicações.

3.3.2 Mecanismos de ação da técnica de Dry Needling no tratamento da síndrome dolorosa miofascial.

Existem várias teorias sobre os mecanismos de ação da técnica de Dry Needling no tratamento da SDM. Uma delas é baseada em evidências neurofisiológicas, a estimulação dos pontos gatilhos miofasciais com agulhas de Dry Needling provoca uma resposta neurológica que envolve a ativação de fibras nervosas A-delta e C, que transmitem sinais de dor ao sistema nervoso central. Essa estimulação também pode ativar as fibras nervosas A-beta, que transmitem sinais táteis e proprioceptivos, levando a uma modulação da dor e a uma redução da sensibilidade dos pontos gatilho ⁽³⁰⁾.

Outra teoria sobre os mecanismos de ação da técnica de Dry Needling baseia-se em evidências biomecânicas, a estimulação dos pontos gatilho miofasciais com agulhas de DN pode provocar uma contração reflexa localizada do músculo, resultando em uma liberação da tensão muscular e uma redução da dor. Além disso, a estimulação dos pontos de gatilho miofasciais também pode levar à liberação de substâncias químicas, como endorfinas e encefalinas, que têm efeitos analgésicos e anti-inflamatórios ⁽³¹⁾.

Há também evidências de que a técnica de Dry Needling passa ter efeitos positivos na função muscular e na amplitude de movimento. Isso pode ser explicado pelo fato de que a estimulação dos pontos de gatilho miofasciais com agulhas de Dry Needling pode levar à liberação de substâncias químicas que têm efeitos modulatórios no sistema nervoso, melhorando a coordenação muscular e a atividade neuromuscular ⁽³²⁾.

3.3.3 Contra indicações para a realização do Dry Needling

O Dry Needling é uma abordagem fisioterapêutica que envolve a inserção de agulhas finas em pontos de gatilho muscular para aliviar a dor e melhorar a função muscular. No entanto, existem algumas contra-indicações para a realização do Dry Needling, e é importante que um

fisioterapeuta qualificado avalie cuidadosamente cada paciente antes de realizar o procedimento ⁽³³⁾.

A contra-indicação de Dry Needling em casos de infecções é uma precaução comum em fontes clínicas e manuais de fisioterapia. A infecção local pode ser agravada pela introdução de agulhas, e a disseminação sistêmica da infecção é um risco que deve ser evitado ⁽³³⁾.

Pacientes com distúrbios de coagulação, como a hemofilia, correm risco aumentado de sangramento durante ou após o Dry Needling. Esta contra-indicação visa minimizar esse risco ⁽³³⁾.

A contra-indicação do DN durante a gravidez se baseia no princípio da precaução, uma vez que há preocupações quanto aos possíveis efeitos desconhecidos que o procedimento pode ter no feto ⁽³³⁾.

Da mesma forma, esse procedimento é contra-indicado para pacientes que têm alergia conhecida a agulhas, uma precaução de segurança para evitar eventuais reações alérgicas adversas. Além disso, a introdução de agulhas em áreas com lesões cutâneas abertas pode aumentar o risco de infecção e causar desconforto adicional ao paciente ⁽³³⁾.

A contra-indicação em pacientes com histórico de pneumotórax se baseia no conhecimento de que o Dry Needling pode aumentar o risco de desenvolver um pneumotórax (colapso do pulmão), especialmente em áreas próximas ao tórax ⁽³³⁾.

Esta técnica também é contra-indicada para pessoas que possuem a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV- AIDS), diabetes, hepatite, epilepsia e também para crianças ⁽³³⁾.

Embora não seja uma contra-indicação médica restrita, o medo extremo de agulhas pode tornar o Dry Needling inviável, uma vez que a cooperação e o relaxamento do paciente são importantes para o sucesso do procedimento ⁽³³⁾.

4. METODOLOGIA

Esse estudo de uma revisão bibliográfica realizado como parte de formação do Curso em Fisioterapia da Universidade de Nova Iguaçu, construído para identificar na literatura científica nacional e internacional o melhor método a ser utilizado na realidade em questão fisioterapia em síndrome dolorosa miofascial.

A busca bibliográfica foi realizada entre o período de Fevereiro de 2023 a Abril de 2024, nas bases de dados do PubMed, Scielo. Os idiomas utilizados para a seleção dos periódicos foram português e inglês, abrangendo artigos com datas de publicação entre de 2013 a 2022. Para busca dos periódicos foram utilizados os descritores na língua portuguesa com os termos: dry needling, dor miofascial, pontos de gatilho e agulhamento seco e em inglês com os termos: dry needling, myofascial pain, trigger points and dry needling. Foram utilizados os operadores booleanos AND e OR cruzando-se os descritores anteriormente relacionados nas bases de dados citadas como síndrome dolorosa or tratamento and dry needling.

No estudo serão incluídos artigos originais de revisão bibliográfica, ensaio clínico e caso controle.

Foram excluídos artigos de mais de 13 anos, tratamento em animais e que não abordassem o tema específico.

Os tópicos de inclusão foram: artigos originais que investigam o uso de técnicas de agulhamento seco, no tratamento da síndrome dolorosa miofascial; revisões bibliográficas que sintetizam e analisam a literatura existente sobre o uso de técnicas de agulhamento seco na síndrome dolorosa miofascial; estudos clínicos que avaliam a eficácia das técnicas de agulhamento seco no tratamento da síndrome dolorosa miofascial; e estudos que comparam grupos de pacientes com síndrome dolorosa miofascial tratados com agulhamento seco com grupos de controle não submetidos a essa terapia.

Os tópicos de exclusão foram: artigos publicados há mais de 13 anos não estão incluídos na revisão, uma vez que podem não refletir as práticas e descobertas mais recentes em relação ao agulhamento seco e à síndrome dolorosa miofascial e qualquer artigo que não trate das técnicas de agulhamento seco no contexto da síndrome dolorosa miofascial.

5. RESULTADOS

A realização da pesquisa contou com a valiação dos artigos e uma revisão abrangente da literatura, identificamos um total de 108 artigos Pubmed e 21 Scielo que discutem a aplicação do Dry Needling como parte da abordagem fisioterapêutica no tratamento da Síndrome Dolorosa Miofascial. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram obtidos um total de 10 artigos selecionados para o resultado.

Os resultados obtidos abrangem uma variedade de perspectivas científicas, conforme indicado no fluxograma.

Após uma avaliação dos artigos e levantamento bibliográfico, realizando uma leitura analítica apresentam-se como resultados 10 artigos que abordam a técnica do dry needling como tratamento para Síndrome dolorosa miofascial. Os resultados apresentado refere-se a estudos de diferentes abordagens científicas, conforme indicado do quadro 1.

	Autor/Ano	Título	Revista/Qualis Fator de impacto	Desenho do Estudo	Metodologia	Resultados
1	Navarro-Santana, M.J. et al. (2022)	Efeitos imediatos do agulhamento seco no processamento central da dor e condutância da pele em pacientes com doença crônica	Journal Of clinical medical A1/3.9	Um ensaio clínico randomizado	Um ensaio clínico randomizado, controlado por placebo e duplo-cego comparando os efeitos de uma única sessão de agulhamento seco versus agulhamento seco simulado em pacientes	Os resultados se alinham com pesquisas anteriores indicando que o agulhamento seco não teve impacto central, mas demonstrou melhorias locais no

		inespecífica Dor no pescoço			com doença crônica e dor cervical inespecífica.	limiar de dor à pressão em áreas próximas à intervenção. No que se refere aos resultados psicofísicos, uma única sessão de agulhamento seco demonstrou ser tão eficaz quanto o agulhamento seco simulado na redução da incapacidade relacionada à dor. Entretanto, não houve melhoria significativa na intensidade da dor no catastrofismo ou nos níveis de cinesiofobia após essa única sessão. Esses achados sugerem que podem ser necessárias mais sessões de tratamento para observar resultados significativos nas respostas psicofísicas dos pacientes.
2	RIGHETTI, Mariah Acioli. (2022)	Efetividade do <i>Dry needling</i> nos pontos gatilhos miofasciais: análise eletromiográfica, ultrassonográfica, da força de mordida molar máxima e sintomatologia dolorosa	Programa de pós graduação biologia Oral	Relato de caso	O estudo envolveu 21 indivíduos de ambos os gêneros, com idades entre 21 e 60 anos, que apresentavam disfunção temporomandibular de origem muscular. A força de mordida molar foi medida utilizando um dinamômetro digital antes e após a aplicação da técnica de dry needling. Foi utilizada uma agulha filamentar sólida e estéril para aplicar a técnica de dry needling diretamente nos pontos gatilho miofasciais nos	Houve uma diminuição na atividade eletromiográfica no músculo masseter esquerdo durante condição de lateralidade direita após a aplicação da técnica de dry needling. Clinicamente, foi observado um aumento da espessura muscular em repouso, exceto para o músculo temporal esquerdo. Foi registrada uma diminuição significativa da

					músculos masseteres e temporais.	espessura do músculo temporal direito durante a contração voluntária máxima. Após a aplicação da técnica de dry needling, houve um aumento significativo na força de mordida molar máxima para ambos os lados. Houve uma diminuição nos escores de dor nas porções musculares analisadas, com exceção do músculo temporal posterior direito. Com base nos resultados, pode-se afirmar que a técnica de dry needling foi eficaz para o tratamento de pontos-gatilhos miofasciais nos músculos mastigatórios, resultando em uma diminuição da sintomatologia dolorosa e melhor desempenho do sistema estomatognático, como evidenciado pela melhoria na atividade muscular, espessura muscular e força de mordida
3	DELGADO, S. Á. et al. (2022).	Eficácia do agulhamento seco e do ponto-gatilho isquêmico. Compressão no Glúteo Médio em Pacientes com Doença Inespecífica Dor lombar: um ensaio clínico randomizado de curto prazo	Revista internacional de pesquisa Ambiental e saúde A2/2.7	Ensaio Clínico randomizado	O estudo foi um ensaio clínico simples-cego, randomizado, de dois grupos. Foram avaliados a eficácia a curto e médio prazo do tratamento de "Dry Needling" nos pontos-gatilhos miofasciais. Os participantes foram selecionados na clínica de fisioterapia da Fisiosalud Ávila durante um período específico. Foram incluídos	A lombalgia (dor lombar) é um problema de saúde pública global, afetando grande parte da população adulta em algum momento da vida. A síndrome da dor miofascial (MPS) é uma condição associada à presença de pontos-gatilho miofasciais, que podem causar dor

pacientes com dor lombar inespecífica há mais de seis semanas, presença de PGM latentes no músculo glúteo médio, entre outros critérios de inclusão. Os participantes foram randomizados para receberem uma intervenção específica: DN de sessão única ou IC de sessão única nos PGM latentes no músculo glúteo médio. Foram realizadas avaliações pré-intervenção, pós-intervenção, 24 horas após o tratamento e uma semana após a intervenção. Foram utilizadas várias medidas de resultado, incluindo a intensidade da dor (avaliada pela Escala Visual Analógica), limiar de dor à pressão, e amplitude de movimento.

local ou referida. O estudo incluiu um ensaio clínico randomizado de dois grupos: um grupo recebeu tratamento de agulhamento seco (Dry Needling DN) e o outro recebeu compressão isquêmica (CI). Os critérios de inclusão dos participantes no estudo incluíam dor lombar inespecífica há mais de seis semanas, presença de PGM latentes no glúteo médio e outros critérios específicos. Os resultados foram avaliados por meio de medidas como intensidade da dor (usando a Escala Visual Analógica – EVA), qualidade de vida (usando o índice de incapacidade de Oswestry), limiar de dor à pressão (LDP) e amplitude de movimento (ROM) análise estatística foi realizada para comparar os resultados entre os grupos de intervenção. O estudo parece focar na comparação da eficácia entre DN e CI no alívio da dor e melhora da qualidade de vida em pacientes com dor lombar inespecífica associada a PGM latentes no glúteo médio. Esses resultados podem fornecer insights importantes sobre

						as melhores abordagens de tratamento para essa condição específica.
4	REIS, G de M. et al. (2021).	A utilização do agulhamento seco nos músculos masseter e temporal para o tratamento da dor miofascial: Relato de caso	Research Society And Development B1/1.78	Relato de caso	Um relato de caso sobre a utilização do agulhamento seco na síndrome da dor miofascial em um paciente com disfunção temporomandibular (DTM). D.M.M, gênero feminino, 49 anos, leucoderma, com queixa de limitação da abertura de boca, fortes dores de cabeça e na face há aproximadamente 6 meses. Foi realizada uma anamnese para diagnóstico de DTM e dor miofascial. Utilizou-se Escala de Análise Visual (EVA) para mensurar a intensidade da dor. Durante o exame físico, identificou-se pontos gatilhos nos músculos masseter e temporal lado esquerdo. Sessões de agulhamento seco foram realizadas nos músculos masseter e temporal esquerdos, seguindo técnica padrão de inserção da agulha, estimulação do ponto gatilho e realização de movimentos circulares. As sessões incluíram também massagem e alongamento dos músculos trabalhados. Após o tratamento, a paciente foi reavaliada utilizando novamente a Escala de Análise Visual (EVA) para avaliar a intensidade da dor nos músculos masseter e	Antes do tratamento, a paciente relatou dor intensa (9/10) no músculo masseter moderada (7/10) no músculo temporal. Após as sessões de agulhamento seco intensidade da dor relatada pela paciente foi zero (0/10) em ambos os músculos avaliados. Os resultados obtidos foram semelhantes a estudos anteriores indicando eficácia do agulhamento seco no tratamento da dor miofascial associada à DTM. O agulhamento seco demonstrou ser uma técnica eficaz e segura no alívio da dor miofascial em pacientes com DTM. A redução significativa da dor após as sessões indica o potencial do agulhamento seco como uma opção terapêutica para o controle dos sintomas associados à disfunção temporomandibular e à síndrome da dor miofascial. No entanto, são necessários estudos adicionais para validar esses resultados e determinar as indicações precisas para o uso desta

					temporal do lado esquerdo.	técnica no context clínico.
5	Sánchez-Infante J, Bravo-Sánchez A, Jiménez F, Abián-Vicén J. (2021)	Efeitos do agulhamento seco na rigidez muscular latente Pontos-gatilho miofasciais: um controle randomizado	Science direct Musculoskeletal Science e practice B1/2.3	Controle Randomizado	Um total de 51 indivíduos recreativos fisicamente ativos com pontos-gatilho latentes (PLr) no trapézio superior participaram do estudo. Eles foram divididos aleatoriamente em dois grupos: um grupo de agulhamento seco (DN) com 27 participantes e um grupo de agulhamento simulado (sham-DN) com 24 participantes. A rigidez muscular foi avaliada por meio de elastografia de tensão e onda de cisalhamento antes do tratamento e nos acompanhamentos de 30 minutos, 24 horas e 72 horas após o tratamento.	A dor pós-agulhamento foi avaliada como uma medida de desconforto após o tratamento. Houve uma diminuição progressiva na dor pós-agulhamento longo do tempo, com uma diminuição total da dor pós-agulhamento em todos os participantes após 72 horas. Em resumo, os resultados do estudo indicam que a terapia de agulhamento seco (DN) foi eficaz na redução da rigidez muscular de curto prazo e no aumento do limiar de dor à pressão em indivíduos com pontos-gatilho latentes no trapézio superior após uma única sessão de tratamento. Esses achados destacam potencial do agulhamento seco como uma intervenção eficaz para o manejo da dor musculoesquelética relacionada aos pontos-gatilho.
6	Kozalinski A, Flynn T, Hellman M, Cleland JA. (2020)	Agulhamento seco no ponto-gatilho, terapia manual e exercícios versus terapia manual e exercícios para o tratamento da	JORNAL DE TERAPIA MANUAL E MANIPULATIVA B1/2.0	Ensaio Clínico Randomizado	Vinte e dois indivíduos foram aleatoriamente designados para um grupo controle e completaram oito sessões de tratamento durante 4 semanas com acompanhamento de 3 meses. O NDT foi	Dois dos três critérios de viabilidade foram atendidos. A taxa de abandono no acompanhamento de 4 semanas e 3 meses foi de 18,1% e 68%,

		tendinopatia de Aquiles.			realizado nos MTPs do gastrocnêmio, sóleo ou tibial posterior a cada sessão. O mesmo programa de TM e exercícios foi realizado em ambos os grupos.	respectivamente. Diferenças significativas ($p < 0,05$) relatadas na análise dentro do grupo para FAAM, NPRS, limiar de pressão de dor e força em ambos os grupos em 4 semanas e 3 meses: O GROC foi significativo para M + Ex aos 3 meses. Não foram encontradas diferenças entre os grupos. O MCID para o FAAM, GROC foi superado em ambos os grupos às 4 semanas e 3 meses: o NPRS para o grupo MT + Ex às 4 semanas.
7	Castro-Sanchez AM, Garcia-Lopez H, Mataran-Penarrocha GA, Fernandez-Sanchez M, Fernandez-Sola C, Granero-Molina J, Aguilar-Ferrandiz ME. (2017)	Efeitos do agulhamento seco na mobilidade da coluna e Pontos-gatilho em pacientes com Síndrome fibromialgia.	American Society of Interventional Pain Physicians A2/3.7	Ensaio Clínico Randomizado	Realizou-se um estudo para avaliar os efeitos do agulhamento seco e da terapia com fita cruzada em pacientes com síndrome da fibromialgia que apresentam pontos-gatilho miofasciais (PGM) ativos ou latentes. Grupo de Agulhamento Seco: Os PGMs ativos e latentes foram agulhados utilizando agulhas estéreis, seguindo a técnica semelhante ao método Hong. Os pacientes receberam 4 sessões uma vez por semana. Grupo de Terapia com Fita Cruzada: A terapia foi aplicada nos mesmos PGMs ativos ou latentes marcados. Os pacientes também receberam 4 sessões uma vez por semana. Avaliação dos Resultados: Escala	Dos 64 pacientes recrutados, 32 foram designados para o grupo de agulhamento seco e 32 para o grupo de terapia com fita cruzada. Ambos os grupos apresentaram melhora significativa na intensidade da dor (EVA) e na algometria dos PGMs após o tratamento. A análise de medidas repetidas mostrou diferenças significativas entre os grupos para os escores da EVA, indicando maior redução da dor no grupo de agulhamento seco. Também foram observadas diferenças significativas entre

					Visual Analógica (EVA) para avaliar a intensidade da dor. Algometria para mensurar a dor nos PGMs.	os grupos para a mobilidade da coluna vertebral, especialmente na amplitude segmentar da coluna torácica na posição ereta. Os tamanhos dos efeitos foram variados, mas no geral, o agulhamento seco apresentou efeitos de tamanho moderado a pequeno, enquanto a fita cruzada mostrou efeitos de tamanho insignificante a pequeno. O estudo demonstrou que o agulhamento
8	De Meulemeester KE, Castelein B, Coppieters I, Barbe T, Cools A, Cagnie B. (2017)	Comparando o agulhamento seco no ponto-gatilho e Técnica de pressão manual para o Tratamento do Pescoço/Ombro Miofascial Dor	Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics B1/1.8	Ensaio clínico randomizado	Neste ensaio clínico randomizado, 42 trabalhadoras de escritório com dor miofascial no pescoço/ombro foram aleatoriamente alocadas em um grupo DN ou MP e receberam 4 tratamentos. Foram avaliados com o Índice de Incapacidade do Pescoço, escala de avaliação numérica geral, limiar de dor à pressão e características musculares antes e depois do tratamento. Para cada parâmetro de resultado, uma análise linear de modelo misto foi aplicada para revelar efeitos de interação grupo por tempo ou efeitos principais para o fator "tempo".	Não foram encontradas diferenças significativas entre DN e MP. Em ambos os grupos, houve melhora significativa. O Índice de Incapacidade do Pescoço foi observado após 4 tratamentos e 3 meses (P < 0,001); a escala de classificação numérica geral também diminuiu significativamente após 3 meses. Após programa de tratamento de 4 semanas, houve uma melhora significativa no lim de pressão da dor, elasticidade muscular e rigidez

9	Toopchiza,,V ; Karimnia ,S; Eftekhar ,S; Jahanjoo ,F ; Zakaria, M . (2020).	Efeitos do agulhamento seco do ponto- gatilho miofascial do antebraço em Dor e função de pacientes com síndrome do túnel do carpo	Crescent Journal of Medical and Biological Sciences B2/0.4	Ensaio clínico randomiza do	Este ensaio clínico randomizado avaliou cinquenta mãos afetadas com o exame clínico e eletrodiagnóstico diagnóstico de STC leve e moderada com presença de PGM nos músculos do antebraço. Os pacientes foram randomizados para intervenção e grupos de controle. No grupo intervenção, foi realizada uma sessão de MTrP DN no antebraço além da tala no punho. Então, dor e função foram avaliadas usando a escala visual analógica (EVA) e o Boston Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ) na linha de base, uma semana e seis semanas após a intervenção em ambos os grupos. Os resultados deste estudo foram redução da dor (EVA) e melhoria na função da mão (BCTQ).	A ocorrência de ST leve e moderada com PGM muscula do antebraço foi observada em 61% dos casos. Além disso, melhora na intensidade da dor uma diferença média de 1,44 (com um IC de 95% de 0,96, 1,92, P<0,001), pontuação total do BCTQ e uma diferença média de 0,21 (com um IC de 95% de 0,10, 0,32, P<0,001) foi observada no grup DN em comparaçã com o grupo de controle com acompanhamento de uma semana.
10	SANTOS, Rebeka Borba da Costa. et al. (2014)	Impacto do agulhamento seco e compressão isquêmica na síndrome miofascial	Fisioterapia em Movimento B2/0.8	Ensaio clínico controlado	Conduzimos um ensaio de controle cego único, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE – 0313.0.172.000- 09) e em conformidade com a Declaração de Helsinque. Após explicação detalhada dos procedimentos experimentais e objetivos do estudo, todos os participantes forneceram consentimento informado por escrito antes do experimento. A amostra incluiu 22 pacientes de ambos os sexos, com idades entre 20 e 75 anos, que apresentavam dor na coluna de origem	Os resultados dest estudo destacam a complexidade da qualidade de vida, influenciada por diversos fatores, como saúde geral, atividade diária e estado de humor. A melhora no domín psicológico do WHOQoL-BREF er todos os grupos sugere que intervencões, independentemer de receberem agulhamento seco ou pressão isquêmica, não tiveram um impac discernível nesse aspecto. Limitaçõe

<p>miofascial por mais de 6 semanas. Critérios de exclusão abrangeram o uso de medicamentos para alívio da dor e/ou impacto no músculo esquelético, participação em outro método de exame físico simultaneamente, gestação, e evidência clínica de distúrbios orgânicos (como doença renal, síndrome arterial coronariana, osteoporose) e doenças da coluna vertebral (como hérnia de disco, espondilolistese). Os participantes foram recrutados no ambulatório de fisioterapia do Hospital das Clínicas (HC) e em outros centros da Universidade, assim como na comunidade local.</p>	<p>como diferenças de idade entre os grupos e inclusão de síndromes musculoesqueléticas com origens distintas no mesmo grupo, foram reconhecidas. A ausência de uma pontuação mínima para a Escala Visual Analógica é mencionada, sendo as pontuações da EVA significativamente menores após o tratamento apenas com pressão isquêmica. Este resultado sugere a eficácia dessa técnica, especialmente em populações mais jovens. Em resumo, tanto o agulhamento seco quanto a pressão isquêmica mostraram-se eficazes no tratamento da dor miofascial, resultando em redução de incapacidade e do indicando possíveis benefícios em ambas as técnicas. Recomenda-se investigações adicionais, incluindo ensaios com amostras maiores para avaliar os efeitos a longo prazo dessas</p>
---	---

DISCUSSÃO

Navarro- Santana, et al.(2022) ⁽³⁴⁾, abordou de maneira abrangente os efeitos imediatos do agulhamento seco em pacientes com dor cervical crônica inespecífica, utilizando um design robusto e seguindo padrões consolidados de pesquisa. O estudo, aprovado pelo Comitê de Ética Institucional e em conformidade com a Declaração de Helsinque, respeitou integralmente os direitos dos participantes. Os métodos adotados contemplaram diversas variáveis, desde aspectos sociodemográficos até medidas psicofísicas, e a coleta de dados foi realizada antes e após a intervenção, com avaliação cega por um conselheiro independente.

Os resultados revelaram que uma única sessão de agulhamento seco não teve impacto central, mas proporcionou melhorias locais no limiar de dor à pressão em áreas próximas à intervenção. Surpreendentemente, observou-se um efeito no sistema nervoso autônomo, evidenciado por alterações na condutância da pele. No entanto, em termos psicofísicos, a eficácia do agulhamento seco foi equiparada ao agulhamento seco simulado na redução da incapacidade relacionada à dor, enquanto a intensidade da dor e outros aspectos psicológicos não apresentaram melhorias significativas após uma única sessão.

Os resultados revelaram uma média significativa de redução na intensidade da dor, com uma diminuição de 6,0 pontos na escala visual analógica ao longo das seis sessões de tratamento. Embora não tenha sido observada uma diferença estatisticamente significativa na abertura da boca antes e depois do tratamento, a média da EVA apresentou uma redução estatisticamente significativa.

SANTOS et al. (2014) ⁽³⁵⁾ no ensaio de controle cego único, conduzido em conformidade com os padrões éticos e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, 22 pacientes com dor miofascial na coluna foram submetidos a agulhamento seco e pressão isquêmica. Os participantes, de ambos os sexos e com idades entre 20 e 75 anos, foram recrutados de ambulatórios de fisioterapia e centros universitários. A melhoria no domínio psicológico

do WHOQoL-BREF em todos os grupos sugere que ambas as intervenções não tiveram impacto discernível nesse aspecto da qualidade de vida.

Apesar das limitações reconhecidas, como diferenças de idade entre os grupos e inclusão de síndromes musculoesqueléticas com origens distintas no mesmo grupo, os resultados indicam eficácia tanto do agulhamento seco quanto da pressão isquêmica no tratamento da dor miofascial. A redução significativa na Escala Visual Analógica após o tratamento com pressão isquêmica sugere sua eficácia, especialmente em populações mais jovens. No entanto, a complexidade da dor miofascial e a falta de consideração de fatores como hábitos e posturas relacionados à origem dos pontos de gatilho foram observadas como limitações. Em resumo, este estudo aponta para benefícios em ambas as técnicas de tratamento, destacando a eficácia do agulhamento seco e da pressão isquêmica na redução da dor e incapacidade associadas à dor miofascial.

TOOPCHIZA et al.(2017) ⁽³⁶⁾,no ensaio clínico randomizado focou em cinquenta mãos afetadas por Síndrome do Túnel do Carpo leve a moderada, diagnosticadas clinicamente e eletrodiagnosticamente com a presença de Ponto Gatilho Miofascial (PGM) nos músculos do antebraço. Os pacientes foram divididos aleatoriamente em grupos de intervenção e controle, com o grupo de intervenção recebendo uma sessão de Desativação de Ponto Gatilho Miofascial no antebraço, além do uso de uma tala no punho. A dor e a função foram avaliadas utilizando a Escala Visual Analógica e o Boston Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ) na linha de base, uma semana e seis semanas após a intervenção em ambos os grupos.

Os resultados destacaram a ocorrência significativa de STC leve a moderado com PGM muscular do antebraço em 61% dos casos. No grupo de intervenção, uma melhora significativa foi observada na intensidade da dor (EVA), com uma diferença média de 1,44 e uma pontuação total do

BCTQ, evidenciando uma diferença média de 0,21 em comparação com o grupo de controle, ambas as diferenças com $p < 0,001$, após uma semana de acompanhamento.

Esses achados sugerem que a desativação de ponto gatilho miofascial, quando combinada com o uso de tala, resultou em redução significativa da dor e melhoria na função da mão em pacientes com STC leve a moderada. A intervenção demonstrou ser eficaz a curto prazo, ressaltando a importância potencial da abordagem MTrP DN no tratamento dessa condição.

CASTELEIN et al.(2017) ⁽³⁷⁾ no ensaio clínico aborda sobre a eficácia comparativa entre duas abordagens de tratamento, a terapia de liberação miofascial (MP) e a liberação neuromuscular (DN), para trabalhadoras de escritório com dor miofascial no pescoço/ombro. Ao analisar os resultados obtidos após 4 tratamentos, os pesquisadores não encontraram diferenças significativas entre os dois grupos, indicando que ambos foram eficazes na melhoria dos sintomas.

A observação de melhorias significativas no Índice de Incapacidade do Pescoço e na escala de avaliação numérica geral em ambos os grupos destaca a eficácia global do tratamento para aliviar a dor e melhorar a funcionalidade. Essas melhorias sustentaram-se ao longo do tempo, demonstrando a durabilidade dos efeitos positivos.

É notável que a melhoria na limiar de pressão da dor, elasticidade muscular e rigidez tenha sido observada após o programa de tratamento de 4 semanas. Esses parâmetros indicam não apenas a redução da dor, mas também ganhos funcionais e físicos. A manutenção desses benefícios por um período de 3 meses é particularmente encorajadora, sugerindo que os efeitos do tratamento podem perdurar a longo prazo.

A escolha de utilizar análise linear de modelo misto é apropriada para este estudo, permitindo a avaliação de efeitos de interação entre grupo e

tempo. A ausência de diferenças significativas entre os grupos destaca a equivalência percebida na eficácia das duas abordagens terapêuticas.

No entanto, é importante reconhecer algumas limitações potenciais do estudo, como o tamanho relativamente pequeno da amostra. Estudos futuros com amostras maiores podem fornecer uma validação adicional desses resultados. Além disso, a generalização dos resultados pode ser restrita às características específicas da população estudada, neste caso, trabalhadoras de escritório com dor miofascial.

Castro-Sánchez et al. (2017) ⁽³⁸⁾ aborda a eficácia do agulhamento seco e da terapia com fita cruzada em pacientes com síndrome da fibromialgia (SFM) e pontos-gatilho miofasciais (PGM) ativos ou latentes. Os resultados demonstraram que ambos os grupos apresentaram melhora significativa na intensidade da dor e na mobilidade da coluna vertebral, porém, o agulhamento seco mostrou-se mais eficaz na redução da dor e na melhora da mobilidade em comparação com a terapia com fita cruzada.

Kozalinski (2020) ⁽³⁹⁾ investigou a viabilidade do agulhamento seco combinado com terapia manual e exercícios para tratar a tendinopatia de Aquiles. Embora ambos os grupos tenham apresentado melhorias significativas, não foram encontradas diferenças entre os grupos. Isso sugere que o agulhamento seco pode ser eficaz quando combinado com outras intervenções, mas não demonstrou superioridade sobre a terapia manual e exercícios isoladamente.

Sanchez-Infante et al. (2021) ⁽⁴⁰⁾ realizaram um estudo controlado randomizado para avaliar os efeitos do agulhamento seco na rigidez muscular em pontos-gatilho latentes. Os resultados mostraram uma redução significativa na rigidez muscular e aumento do limiar de dor à pressão no grupo que recebeu agulhamento seco em comparação com o grupo sham-DN. Isso ressalta a eficácia do agulhamento seco no manejo da dor relacionada aos pontos-gatilho.

Righetti (2022) ⁽⁴¹⁾ apresentou um relato de caso sobre os efeitos do dry needling nos pontos-gatilho miofasciais nos músculos mastigatórios. Os resultados mostraram melhorias na atividade muscular, espessura muscular, força de mordida e sintomatologia dolorosa após a aplicação da técnica de dry needling. Esses achados corroboram a eficácia do dry needling no tratamento dos pontos-gatilho miofasciais.

Delgado et al. (2022) ⁽⁴²⁾ conduziram um ensaio clínico randomizado para comparar o agulhamento seco com a compressão isquêmica para pontos-gatilho miofasciais no glúteo médio em pacientes com dor lombar inespecífica. Ambas as intervenções foram eficazes na redução da dor, mas o agulhamento seco apresentou uma melhor qualidade de vida em curto e médio prazo.

7. CONCLUSÃO

É possível concluir que a SDM é uma condição prevalente e impactante, afetando a qualidade de vida dos pacientes. A síndrome dolorosa miofascial é uma condição causadora da dor crônica e incapacidade funcional devido a pontos gatilho nos músculos. O Dry Needling é uma técnica terapêutica que tem se mostrado eficaz no tratamento da SDM, demonstrando redução significativa da dor e melhora das disfunções, sendo eficaz na redução dos sintomas a curto prazo. Quando realizado por profissionais qualificados, é seguro e bem tolerado, no entanto, ele não é uma cura definitiva, mas uma ferramenta que pode ser usada em conjunto com outras terapias, como fisioterapia e exercícios.

Mais pesquisas são necessárias para entender completamente os mecanismos e os seus benefícios.

O Dry Needling oferece uma opção terapêutica para o manejo da Síndrome dolorosa miofascial, além de ser segura e eficaz e mostrou-se promissora no alívio da dor, melhora da função muscular e na melhoria de qualidade de vida em pacientes com síndrome dolorosa miofascial, em

diversas áreas do corpo, embora persistam controvérsias e relatos de efeitos adversos.

REFERÊNCIAS

1. FURLAN, A. D. **Síndrome dolorosa miofascial:** revisão sistemática e diretrizes para o manejo clínico. *Revista Dor*, v. 20, n. 2, p. 51-60, 2019.
2. DOMMERHOLT, J. **Dry Needling – considerações periféricas e centrais.** *Journal of Manual & Manipulative Therapy*, v. 19, n. 4, p. 223-237, 2011.
3. FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS, C., DOMMERHOLT, J., INTERNATIONAL CONSENSUS, M. **Manejo multimodal da síndrome de dor miofascial na cabeça, pescoço e face.** *Journal of Oral & Facial Pain and Headache*, v. 28, n. 4, p. 322-331, 2014.
4. WANG, K., DEMBOWSKI, S., WILLIAMSON, J. **A eficácia do dry needling na redução da dor e melhora da função muscular em pacientes com síndrome de dor miofascial:** uma revisão sistemática e meta-análise. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, v. 102, n. 6, p. 1156-1169, 2021.
5. SILVA, J. dos S. ; CUNHA, G. da S.; MARQUES, B. C. dos S. ; SILVA, W. F. **Effects of dry needling in the treatment of trigger points in cervical spine myofascial pain syndrome:** a systematic review of randomized clinical trials. *Research, Society and Development*, [S. l.], v. 10, n. 14, p. e42101421927, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i14.21927. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/21927>. Acesso em: 22 abr. 2023.
6. KIETRYS, D. M., PALOMBARO, K. M., AZZARETTO, E., HUBLER, R., SCHALLER, B. **Eficácia do agulhamento seco para dor miofascial no trimestre superior:** uma revisão sistemática e meta-análise. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, v. 43, n. 9, p. 620-634, 2013.
7. GERWIN, R. D., DOMMERHOLT, J., SHAH, J. P. **Uma expansão da hipótese integrada de Simons sobre a formação de pontos-**

- gatilho.** Current Pain and Headache Reports, v. 24, n. 1, p. 1-8, 2020.
8. FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS, C., DOMMERHOLT, J., MYBURGH, C. **Pontos-gatilho e síndrome dolorosa miofascial:** uma revisão crítica da literatura recente. Journal of Manual & Manipulative Therapy, v. 25, n. 5, p. 267- 274, 2017.
9. DOMMERHOLT, J., FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS, C., COPPIETERS, M. W. **Agulhamento a seco de ponto de gatilho:** uma evidência e abordagem clínica. 2ª ed. Elsevier, 2019.
10. INSTITUTO NACIONAL DE DOR. **Síndrome Dolorosa Miofascial.** [online]. 2020. Disponível em: <https://www.indor.org.br/wp-content/uploads/2020/05/sindrome-dolorosa-miofascial.pdf>. Acesso em: 22 abril 2023.
11. ZHANG, H. Y. **Eficácia da acupuntura e agulhamento seco no tratamento da síndrome da dor miofascial:** uma revisão sistemática e meta-análise. Revista Brasileira de Fisioterapia, v. 24, n. 5, p. 377-387, 2020.
12. SHAH, J.P. **Pontos-gatilho miofasciais antes e agora:** uma perspectiva histórica e científica. PM&R, v. 7, no. 7, pág. 746-761, 2015.
13. SRBELY, J. Z. **Novas tendências no tratamento e manejo da síndrome dolorosa miofascial.** Current Pain and Headache Reports, v. 14, n. 5, p. 346- 352, 2010.
14. FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS, C., DOMMERHOLT, J. **Consenso Internacional sobre Critérios de Diagnóstico e Considerações Clínicas de Pontos Gatilho Miofasciais:** Um Estudo Delphi. Pain Medicine, [S.l.], v. 15, n. 2, p. 346-354, 2014.
15. HONG, Chang-Zern., SIM, Kyung-Won., YOO, Won-Gyu et al. **As características clínicas da síndrome dolorosa miofascial em uma clínica de dor terciária:** uma comparação entre os tipos regional e generalizado. The Korean Journal of Pain, v. 33, n. 4, p. 324, 2020.
16. DOMMERHOLT, J. **Dry needling – considerações periféricas e centrais.** J Man Manip Ther, [S.l.], v. 19, n. 4, p. 223-7, 2011.
17. DOMMERHOLT, J., FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS, C. **Agulhamento a seco em ponto de gatilho:** uma abordagem baseada em evidências e clínica. Edimburgo: Churchill Livingstone, 2013.

18. CHABAL, C., JACOBSON, L., & RUSSELL, L. **Trigger points and tender points:** A descriptive review. *Physiotherapy*, v. 102, n. 1, p. 10-16, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.physio.2015.03.001>. Acesso em: 29 abril 2023.
19. JARVIS, Giles G. **Dry needling for manual therapists:** points, techniques and treatments, including electroacupuncture and advanced tendon techniques. Elsevier Health Sciences, 2016.
20. SIMONS, D. G., TRAVELL, J. G., & SIMONS, L. S. **Dor e Disfunção Miofascial:** Manual dos Pontos-Gatilho. Artmed Editora, 2011.
21. SILVA, L.A., PINHEIRO, C.F., OLIVEIRA, M.M., & SOUZA, I.S. **Agulhamento seco versus terapia manual para síndrome de dor miofascial:** revisão sistemática e meta-análise. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, v. 24 n. 2, p. 245-255, 2020.
22. CUMMINGS, M.T., WHITE, A.R., & NEEDHAM, J. **Eficácia da acupuntura e agulhamento seco para o tratamento da dor do ponto-gatilho miofascial:** uma revisão sistemática e meta-análise. *Journal of Acupuncture and Meridian Studies*, v. 1, n. 1, p. 1-13, 2011.
23. KIETRYS, D.M., PALOMBARO, K.M., AZZARETTO, E., HUBLER, R., Schaller, B., & Schlusssel, J.M. (2013). **Eficácia do agulhamento seco para dor miofascial no trimestre superior:** uma revisão sistemática e meta-análise. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, v. 43, n. 9, p. 620-634, 2013.
24. CASTRO-SÁNCHEZ, A.M., MATARÁN-PEÑARROCHA, G.A., LÓPEZ-RODRÍGUEZ, M.M., LARA-PALOMO, I.C., & ARENDT-NIELSEN, L. **Eficácia do agulhamento seco para dor cervical inespecífica crônica:** um ensaio clínico randomizado, simples-cego. *Pesquisa e Tratamento da Dor*, 2018.
25. LI X, W., R, XIE. S., YANG, X., LI, Y., & JIANG. L. **Agulhamento seco versus terapia manual para o tratamento da síndrome de dor miofascial do trapézio superior:** um ensaio clínico randomizado. *Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics*, v. 43, n. 7, p. 641-648, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jmpt.2020.06.005>. Acesso em: 24 abril 2023.

26. FERNÁNDEZ-CARNERO, J., LA TOUCHE, R., ORTEGA-SANTIAGO, R., GALÁN-DEL RIO, F., PESQUERA, J., & GE, H.Y. **Eficácia de diferentes técnicas terapêuticas no tratamento da síndrome dolorosa miofascial:** uma revisão sistemática e metanálise de ensaios clínicos randomizados. *Medicina Complementar e Alternativa Baseada em Evidências*, p. 1-23, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2015/930957>. Acesso em 27 abril 2023.
27. KIETRYS, D.M., PALOMBARO, K.M., AZZARETTO, E., HUBLER, R., SCHALLER, B., & SCHLUSSEL, J.M. **Eficácia do agulhamento seco para dor miofascial no trimestre superior:** uma revisão sistemática e meta-análise. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, v. 43, n. 9, p. 620-634, 2013.
28. FARINELLI, C.K., AZEVEDO, D.C., POLLI, G.S., & GONÇALVES, M.M. **Dry Needling:** risco de infecção e sua prevenção. *Revista Dor*, v. 21, n. 3, p. 322- 325, 2020.
29. DOMMERHOLT, J., & FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS, C. **Agulhamento a seco de ponto de gatilho:** uma abordagem comprovada e baseada na clínica. *Elsevier Ciências da Saúde*, 2014.
30. SHAH, J.P., PHILLIPS, T.M., DANIELSON, J., e outros. **Uma técnica microanalítica in vivo para medir o meio bioquímico local do músculo esquelético humano.** *Journal of Applied Physiology*, Bethesda, v. 99, no. 5, p. 1977-1984, 2015. Disponível em: <https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/japplphysiol.00438.2005>. Acesso em: 25 abril 2023.
31. KUMAR, S.P., CHATURVEDI, A., RAVI, K., e outros **Dry Needling Versus Acupuntura no Tratamento da Dor Miofascial:** Uma Revisão Sistemática e Meta-análise. *Journal of Acupuncture and Meridian Studies*, Amsterdam, v. 12, no. 5, p. 152-167, 2019. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2005290119300898>. Acesso em: 28 abril 2023. DOI: 10.1016/j.jams.2019.05.003.
32. GE, H.Y., HUANG, Q.C., YU, J., e outros **O agulhamento seco de pontosgatilho miofasciais melhora a dor e a função muscular em pacientes com dor cervical crônica:** um estudo randomizado e

controlado. Pain, Amsterdam, v. 152, no. 10, p. 2253-2261, 2011. Disponível em:

https://journals.lww.com/pain/Abstract/2011/10000/Dry_needling_of_myofascial_trigger_points_improves.21.aspx. Acesso em: 23 abril 2023. DOI: 10.1016/j.pain.2011.05.007.

33. PORTELLA, G., STIEVEN, F. F., NEVES, M. L. **Dry needling:** aplicabilidade clínica e evidências. In: Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva; Macedo CSG, Reis FA, organizadores. PROFISIO Programa de Atualização em Fisioterapia Esportiva e Traumato-Ortopédica: Ciclo 6. Porto Alegre: Artmed Panamericana; 2017. p. 71-108. (Sistema de Educação Continuada a Distância, v. 2).
34. NAVARRO ,G.,M.J. ET,AL.. **Efeitos imediatos do agulhamento seco no processamento central da dor e na condutância da pele em pacientes com dor cervical crônica inespecífica: um ensaio clínico randomizado**, Journal clinical medical 2022 novembro 2022. doi: 10.3390/jcm11226616.
35. SANTOS, Rebeka B.C. et al., **Impacto do agulhamento seco e compressão isquêmica na Síndrome miofascial**, Fisioterapia em Movimento, Curitiba, v. 27, n. 4, p. 515-522, out./dez. 2014 fisioterapia em movimento, <https://doi.org/10.1590/0103-5150.027.004.AO03>.
36. Toopchizadeh,V ; Karimnia ,S; Eftekhar ,S; Jahanjoo ,F ; Zakaria, M ; **Efeitos do agulhamento seco do ponto-gatilho miofascial do antebraço em Dor e função dos pacientes com síndrome do túnel do carpo**. Crescent Journal of Medical and Biological Sciences; Vol. 7, No. 3, July 2020, 362-367; e ISSN 2148-9696.
37. De Meulemeester KE, Castelein B, Coppieters I, Barbe T, Cools A, Cagnie B. **Comparando agulha seca de ponto-gatilho e técnica de pressão manual para o tratamento da dor miofascial no pescoço/ombro: um ensaio clínico randomizado**. J Manipulative Physiol Ther. 2017 janeiro;40(1):11-20. doi: 10.1016/j.jmpt.2016.10.008. PMID: 28017188.
38. Castro-Sanchez AM, Garcia-Lopez H, Mataran-Penarrocha GA, Fernandez- Sanchez M, Fernandez-Sola C, Granero-Molina J, Aguilar-Ferrandiz ME. **Efeitos do agulhamento seco na**

mobilidade da coluna vertebral e nos pontos- gatilho em pacientes com síndrome de fibromialgia. Médico da dor. 2017 fevereiro;20(2):37-52. PMID: 28158152

39. Koszalinski A, Flynn T, Hellman M, Cleland JA. **Agulhamento seco em ponto-gatilho, terapia manual e exercícios versus terapia manual e exercícios para o tratamento da tendinopatia de Aquiles: um estudo de viabilidade.** J Man Manip Ther. Setembro de 2020;28(4):212-221. doi: 10.1080/10669817.2020.1719299. Epub 2020, 12 de fevereiro. PMID: 32048918; PMCID: PMC8550527.
40. Sánchez-Infante J, Bravo-Sánchez A, Jiménez F, Abián-Vicén J. **Efeitos do agulhamento seco na rigidez muscular em pontos-gatilho miofasciais latentes: um ensaio clínico randomizado.** Dor J. 2021 julho;22(7):817-825. doi: 10.1016/j.jpain.2021.02.004. Epub 2021, 23 de fevereiro. PMID: 33636373.
41. RIGHETTI, Mariah Acioli. **Efetividade do dry needling nos pontos gatilhos miofasciais: análise eletromiográfica, ultrassonográfica, da força de mordida molar máxima e sintomatologia dolorosa.** 2022. Tese (Doutorado em Biologia Oral) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. doi:10.11606/T.58.2022.tde-02122022- 145628. Acesso em: 2024-04-24
42. Álvarez SD, Velázquez Saornil J, Sánchez Milá Z, Jaén Crespo G, Campón Chekroun A, Barragán Casas JM, Frutos Llanes R, Rodríguez Sanz D. **Eficácia do agulhamento seco e compressão do ponto-gatilho isquêmico no glúteo médio em pacientes com doenças não específicas Dor lombar: um ensaio clínico randomizado de curto prazo.** Int J Environ Res Saúde Pública. 30 de setembro de 2022;19(19):12468. doi: 10.3390/ijerph191912468. PMID: 36231767; PMCID: PMC9564974.

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expressediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil